

Global Academic Conference on Research and Innovation

SHO'RO TUZUMINING 1936-1937-YILLARDAGI QATAG'ONLIK SIYOSATI OQIBATLARI

Saidqulov Aliaskar Mansurovich

O'zbekiston xalqaro islomshunoslik

akademiyasi 2-kurs magistranti

Tel: +998919045128

Annotatsiya: Ushbu maqola 1936–1937-yillarda sobiq Sovet Ittifoqida, xususan O'zbekiston hududida amalga oshirilgan qatag'on siyosatining mazmun-mohiyati va tarixiy oqibatlarini tahlil qiladi. Tadqiqotda sovet totalitar tuzumining siyosiy, mafkuraviy va ijtimoiy mexanizmlari, shuningdek, "xalq dushmani" tamg'asi ostida minglab begunoh insonlarning hayotiga zomin bo'lgan repressiya jarayonlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Qatag'on siyosati, 1937–1938-yillar, Stalin davri, sovet totalitar tizimi, O'zbekiston tarixi, siyosiy repressiyalar, "xalq dushmani", NKVD, jadid ziyolilari, mustamlakachilik merosi.

Abstract: This article analyzes the essence and historical consequences of the repression policy implemented in the former Soviet Union, particularly in the territory of Uzbekistan, during 1936–1937. The study examines the political, ideological, and social mechanisms of the Soviet totalitarian regime, as well as the processes of repression that claimed the lives of thousands of innocent people under the label of "enemy of the people."

Keywords: repression policy, 1937–1938, Stalin era, Soviet totalitarian system, history of Uzbekistan, political repressions, "enemy of the people," NKVD, Jadid intellectuals, colonial legacy.

Аннотация: В статье анализируются сущность и исторические последствия политики репрессий, осуществлявшейся в 1936–1937 годах в бывшем Советском Союзе, в частности на территории Узбекистана. В исследовании рассматриваются политические, идеологические и социальные механизмы советского тоталитарного режима, а также репрессивные процессы, в результате которых под клеймом «врага народа» погибли тысячи ни в чём не повинных людей.

Ключевые слова: политика репрессий, 1937–1938 годы, сталинская эпоха, советская тоталитарная система, история Узбекистана,

Global Academic Conference on Research and Innovation

политические репрессии, «враг народа», НКВД, джадидская интеллигенция, колониальное наследие.

XX asr boshlarida O'zbekiston hududi, ya'ni sobiq Turkiston o'lkasi ijtimoiy-siyosiy hayotida keskin burilish davrini boshdan kechirdi. Bu davrda xalq hayotiga mustamlakachilik va keyinchalik sovet totalitar tizimi chuqur kirib bordi. Inson erkinligi, fikr mustaqilligi, milliy qadriyatlar va e'tiqodga hurmat singari tamoyillar siyosiy zo'ravonlik va mafkuraviy bosim ostida yo'qolib bordi. Shu jarayonlar natijasida yuzaga kelgan **qatag'on siyosati** o'zbek xalqi tarixida eng og'ir, fojeali sahifalardan biriga aylandi. Bu siyosatning asl mohiyati — sovet tuzumiga nisbatan mustaqil fikr bildirgan, xalq ongini uyg'otishga uringan, milliy istiqloq va ma'rifat g'oyalarini targ'ib etgan ziyolilarni yo'qotishdan iborat edi. 1920–1930-yillar davomida sovet hukumati “aksilinqilobchi”, “millatchi”, “diniy reaksioner” degan to'qima ayblovlari bilan yuzlab olim, yozuvchi, shoir, ulamo va siyosiy arboblarni hibsga olib, qamoqlarga tashladi yoki otib tashladi. O'zbekiston tarixida 1937–1938-yillar “**qonli yillar**”, “zulm davri” yoki “qora yillar” nomlari bilan tilga olinadi.

Mazkur davrda qatag'on siyosati faqat siyosiy raqiblarni yo'qotish vositasi bo'libgina qolmay, balki xalq ruhiyatini sindirish, milliy o'zlikni yo'qotish, jamiyatni qo'rquv va itoatga asoslangan tuzumga aylantirish uchun ham xizmat qildi. Ayniqsa, **jadid ziyolilari** — Is'hoqxon Ibrat, Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Hamza, A'lam Qosimov, Munavvarqori Abdurashidxonov, Fayzulla Xo'jayev kabi fidoyi insonlar shu davrning bevosita qurbonlariga aylanishdi. Ularning aksariyati “xalq dushmani” degan uydirma bilan o'linga hukm qilindi, asarlari yoqib yuborildi, nomlari tilga olinmaslikka majbur qilindi. Bu siyosatning og'ir oqibatlari O'zbekistonning madaniy, ilmiy va ma'naviy rivojiga katta zarba berdi. O'zbek xalqi asrlar davomida shakllangan ilmiy-ma'rifiy merosidan vaqtincha uzilib qoldi, tafakkurda sustlik va qo'rquv muhitini yuzaga keltirdi. Biroq, xalq xotirasidan bu fidoyilar siyrati o'chmadi. Ularning nomlari mustaqillik yillarida qayta tiklandi, tarixiy adolat qaror topdi. Shu bois qatag'on siyosatini o'rganish nafaqat o'tmishni eslash, balki bugungi erkinlikning qadriga yetish, millat ruhiyatini anglash, ziyolilarning jamiyat hayotidagi o'rnini to'g'ri baholash uchun ham muhimdir. Bu masala milliy tarix, siyosatshunoslik, falsafa va adabiyotshunoslik sohalarida chuqur tahlilni talab etuvchi dolzarb ilmiy mavzulardan biridir.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Mustabid davrida o'zbek xalqiga nisbatan amalga oshirilgan eng ayanchli jinoyatlardan biri "Qatag'onlik siyosati" bosqichma-bosqich amalga oshirildi. 1920-1936-yillarda sobiq SSSR Ichki Ishlar Komissarligi diniy ulamolarni ta'sirini kamaytirish va aholi orasidan ziyolilarni yo'qotish maqsadida turli xil bahonalar bilan nohaq buyruqlar ishlab chiqadi¹. 1934-yil 1-dekabrda sobiq SSSR Siyosiy byurosining "Boy va mullolarni qamash" to'g'risidagi qaroriga muvofiq turli xil sun'iy jinoyatlar ishlab chiqiladi². 1936-1937-yillarda "Sho'rolarga qarshi millatchi, chet el razvedkasi bilan alqoa qiluvchi musulmon ruhoniylar tashkilotlari ishi", "Islom tashkilotlari ishi" nomli turli nomlar ostida diniy qatlamga qarshi siyosiy harakatlar olib borildi. Bu ulamolarning aksariyati 1977-yil qabul qilingan sobiq SSSRning Konstitutsiyasi va Butun Ittifoq Jinoyat Kodeksi 66-va 67-moddalari 1-qismi asosida, ya'ni aksiinqilobiy tashkilot va qo'poruvchilikda asoslanib, 8-10 yil muddatga mehnat tuzatish lagerlariga yuborilgan. Ro'yxatda faqat kaltakda o'lgan va RSFSR Jinoyat Kodeksi 58-10, 58-11 moddalari va "troyka" larning buyrug'i bilan otilgan kishilar ochiq ko'rsatilgan. Ro'yxatga SSSR Oliy Sudi Harbiy Kollegiyasi qarori bilan jazolangan va 1993-yil 14-aprelda O'zbekiston Oliy Sudi va boshqa turli Respublika sudlari tomonidan oqlangan fuqarolarning ismlari kiritilgan. Bu ro'yxatda minglagan ziyolilar, imomlar, xalqning yetuk ulomolarining ismini ko'rishimiz mumkin. Ular sirasiga Eshon Ahmadxo'ja Mo'minxo'jayev, Sadriddinxon Muftiy, ziyoli Orif Qayumov, Yusufbek Qurbonboyev, Pirimursal Jahongirxon Eshon, Abulxayrxon Samarqandiy, Qodirxon Eshon, Mudarris Mulla Abdulqodir kabi kishilarni kiritishimiz mumkin. Bu dahshatli qatag'onlik butun millat uchun ulkan musibat hisoblandi. O'zbek xalqining intellektini yo'q qilishga qaratilgan bu yovuz ishlar 1991-yil O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach barham topdi. Bu "Qatag'on siyosati" qanday olib borilganini har bir ulamoning hayot yo'liga nazar tashlash orqali bilib olishimiz mumkin.

1936-1937-yillarda hibsga olingan 49 nafar toshkentlik ruhoniylardan biri Mulla Abdulqodir Komilxo'ja o'g'li bo'lgan. U 1877-yilda Toshkent shahrida tavallud topgan. Dastlab o'z shahridagi madrasalarda tahsil olgan, 1908-1916-yillar davomida esa Buxoroda o'qishni davom ettirib, bilimni yanada chuqurlashtirgan. Uning zakovati va odobi tufayli Amir Olimxon e'tiborini qozonadi va amirlikdagi madrasalardan birida mudarrislik lavozimiga

¹ Douglas T. Northrop — *Veiled Empire: Gender and Power in Stalinist Central Asia*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004. -P. 67.

² Dilorom Alimova — O'zbekistonda ayollar masalasining hal etilishi (1917-1941). — Toshkent: "Fan", 1987-yil, 28-bet.

Global Academic Conference on Research and Innovation

tayinlanadi. Shuningdek, amirlik diniy boshqarmasining fatvo hamda nashr bo'limida muharrir sifatida faoliyat yuritgan 1920-yilda Abdulqodir domla sovet hokimiyatiga qarshi kurashlarda Amir Olimxon tarafdori sifatida ishtirok etgan. Amirlik tugatilgach, u Afg'onistonga o'tib ketmoqchi bo'ladi, biroq bunga muvaffaq bo'la olmay, 1924-yilda Toshkentga qaytadi. Keyinchalik Birinchi Orqako'cha mahallasida yashay boshlaydi va mahalla aholisi iltimosiga ko'ra masjidida imomlik qiladi. Shu davrda sovet hokimiyati musulmon ziyolilarini yo'q qilish siyosatini olib borgan edi. 1936-yildan boshlab NKVD maxsus tashkil etilgan kompaniya doirasida diniy ulamolarni "aksilinqilobchi" va "chet el josusi" sifatida ayblashni boshladi. Shu sababli, 1937-yil 17-noyabrda Abdulqodir Komilxo'jayev ham hibsga olinadi. Aslida u bu xavfni oldindan sezgan va 1933-yilda Afg'onistonga hijrat qilishga uringan, ammo chegarada qo'lga olinib, orqaga qaytarilgan edi. Bu holat keyinchalik unga qarshi ayblov sifatida ishlatilgan³.

Shuningdek, Orqako'chada yashovchi hindistonlik tabib Said afandi Fazliddinov bilan tanishligi ham unga qarshi dalil sifatida keltirilgan. Mazkur tabib o'sha davrning mashhur shifokorlaridan biri bo'lib, Cho'lpon, Fitrat, G'ulom Zafariy singari ziyolilar ham u bilan aloqada bo'lgan. Hindiston o'sha paytda Britaniya mustamlakasi bo'lgani sababli, bu tanishlik tergovchilar uchun "chet el bilan aloqadorlik" dalili sifatida ko'rsatildi. Abdulqodir domlaning u bilan bir mahallada yashashi va marosimlarda qatnashgani ham ayb sifatida talqin qilindi. Shu tariqa tergovchilar Hindistonning "Devband" madrasasida 1928–1932-yillar oralig'ida tahsil olgan bir qator o'zbek talabalar — Mulla Ernazar Karvonboev, Abdulla qori Ubaydullox'o'jayev, Ibrohim qori Qoraboev, G'afurhoji Hojiboev, Samig' qori, Mulla Abduqahhor va Avliyo qori Muhammadkarimovlarning nomlarini ham bu ishga bog'lashgan. Ularning safarlari Abdulqodir Komilxo'jayevga qarshi qo'shimcha "dalil" sifatida keltirilgan. Yoshi katta bo'lgan odamni doimiy ravishda qiynash, azoblash orqali to'g'ri insonni jinoyatchiga aylantirish maqsadida tinimsiz so'roq va malomatlar olib borilgan, biroq ular o'z maqsadlariga erisha olmagan. Mulla Abduqodir Komilxo'ja o'g'li tergovchilarning aytganlariga rozi bo'lmaydi; qiyinchiliklar, azob-uqubatlar va haqoratlarga dosh berib, 1938-yil 23-iyunda qamoqxona ichida vafot etadi. U qo'yilgan ayblarning birortasini ham tan olmadi. Shunday qilib, bir o'zbek mullasining hayoti majburan to'xtatilgan va u dunyoni ertasiz tark etgan.

³ Dilorom Alimova — **Jadidizm Markaziy Osiyoda: yangilanish yo'llari, islohotlar, mustaqillik uchun kurash.** — Toshkent: "O'zbekiston", 2000. 82-bet.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Xorazm Xalq Respublikasi faoliyati hamda uning hukumat rahbarlariga nisbatan sho'ro hokimiyati tomonidan amalga oshirilgan zulmlar hali-hanuz yetarlicha o'rganilmagan. Mazkur respublika tarixida o'ziga xos o'rin tutgan, ammo qatag'on davrida hayotdan bevaqt ketgan vatanparvar arboblarning hayoti va faoliyati haqida tiklanishi lozim bo'lgan ko'plab ma'lumotlar mavjud. Shular qatorida Bekjon Rahmonov, Polvonniyoz Yusupov va ayniqsa Xorazm Markaziy Ijroiya Qo'mitasining sobiq raisi Sulton qori Jumaniyozovning faoliyati keng jamoatchilikka hali uncha ma'lum emas.

Is'hoqxon To'ra Ibrat — o'zbek madaniyati tarixida chuqur iz qoldirgan, ko'p tillarni bilgan, xalqparvar, olim va ijodkor inson edi. U 1862 yilda (ba'zi manbalarda 1861) Namangan viloyatining To'raqo'rg'on qishlog'ida tug'ilgan. Boshlang'ich ta'limni otasi Junaydullohxoja, onasi Huribibi otindan va qishloq maktabidan olgan. Kichik o'g'li Rotib Is'hoqovning 1959 yil 28 mayda yozgan arizasida keltirilishicha, u tahsilni Namangandagi Muhammad Siddiq Tunqotar madrasasida (1878–1886) davom ettirib, keyin Buxoroda o'qigan. So'ngra qishlog'iga qaytib, maktab tashkil etgan va muallimlik faoliyatini boshlagan. 1887-yilda, 25 yoshida onasini haj safariga olib boradi, ammo u Jidda shahrida vafot etadi. Ibrat bu safardan so'ng Arabiston, Yevropa, Turkiya, Hindiston (1889) va Afg'onistonga sayohat qiladi. Madrasa yillarida arab va fors tillarini mukammal o'rganib olganligi unga katta foyda beradi, keyinchalik rus, hind va usmonli turk tillarini ham mustaqil egallaydi. U dastlab To'raqo'rg'on, keyin Namanganda gubernator topshirig'iga binoan bosmaxona ochadi. Og'ir iqtisodiy sharoitga qaramay, 1907 yilda bosmaxona tashkil qilib, o'zbek, fors va arab tillarida ilmiy hamda badiiy asarlarni chop ettiradi⁴. Ibrat uzoq yillar davomida shariat qozisi sifatida faoliyat yuritgan, shu bilan birga ilmiy-badiiy ijod bilan ham shug'ullangan. Uning "Jome'ul xutut", "Lug'ati sitta alsina" (olti tillik lug'at), "Tarixi Farg'ona", "Mezon ul-zamon" kabi asarlari ilm-fan uchun muhim manbalardir. U bo'sh vaqtlarida Turkiston, Tatariston, Qrim va Turkiyada nashr etiladigan matbuot bilan muntazam tanishib borgan, natijada boy "Is'hoqiya" kutubxonasini tashkil qilgan.

1917 yilgacha u matbaachilik bilan shug'ullangan bo'lsa, 1921–1928 yillarda Chust va Norin qozilik tumanlarida xalq qozisi sifatida ishlagan. 1926 yilda esa asossiz tarzda Jinoyat majmuasining 82-moddasi 2-bandi asosida bir yil qamoq jazosiga tortilgan. 1928 yildan 1937 yil fevraliga qadar esa ish topa olmay yurgan.

⁴ "Turkistonda 1937–1938-yillarda qatag'on siyosati va uning oqibatlari"— konferensiya materiallari, InteronConf / econferenceseries, 2024.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Sho'ro hokimiyatining siyosatiga ko'ra, u avval mansabidan va mol-mulkidan asossiz ravishda mahrum etilgan, keyinchalik esa tuhmat bilan "jinoiyatchi" sifatida ko'rsatilib, qatag'on siyosatining qurboniga aylangan. Bunday siyosatning maqsadi xalq orasida ziyolilarga nisbatan ishonchsizlik uyg'otish, ularni "dushman" sifatida ko'rsatish edi. 1919 yilda V.I.Ulyanov (Lenin) tomonidan berilgan 13666-2 raqamli topshiriqqa binoan, diniy arboblarga qarshi kurash boshlangach, ularning faoliyatini to'liq cheklash yo'llari ochilgan. 1937 yilga kelib, musulmon din vakillarini jamiyat hayotidan butunlay siqib chiqarish, turli tuhmatlar bilan hibsga olish holatlari avj olgan. Ana shunday adolatsizliklar Is'hoqxon Ibrat hayotini ham izdan chiqardi. 1935–1936 yillarda u yashirin ravishda kuzatuv ostiga olinadi. Uning yig'inlarda aytgan so'zlari, hatto oddiy suhbatlari ham NKVD xodimlari tomonidan "aksilingilobiy" sifatida talqin etiladi. 1936- yilda Abbosxonto'raning to'yi bahonasida Andijon, Oltinko'l va Tumor qishloqlarida bo'lib o'tgan suhbatlar sababli sakkiz kishi asossiz ravishda qamoqqa olinadi. Is'hoqxon Ibrat va uning safdoshlari "sho'ro hukumatiga qarshi kurash", "isyonkorlik ruhida she'r yozish", "bosmachilarga yordam ko'rsatish" kabi ayblovlar bilan sud qilinadi⁵. Ayniqsa, shoir Huvaydoning:

"Oy yuzingni nuri bilan ishqorli kechalar o'xshamas,
Ko'zlaringning sho'xligiga Mirrix ham, Cho'lpon ham teng kelmas" — degan baytli g'azali "dalil" sifatida ishlatilgan. Shu bilan birga, Jafarxon Sultonov tomonidan ko'chirilgan Umarali Jumaboyevning "Farg'ona" she'ri ham ishga tikilgan⁶.

Dalilsiz ayblovlar natijasida Ubaydulla Maxsum Otaboy o'g'li (1861), Abbosxonto'ra Is'hoqxon To'raev (1879), Dehqonboy so'fi Do'smatov (1875), Jafarxon Sultonov (1908) va Umarali Jumaboyev (1893) 1937 yil 24 avgustda NKVD "uchligi" tomonidan otuvga hukm qilinadi. Akbarali Niyozov (1899) va Mu'tabarxon Sultonov (1873) esa o'n yil muddatga mehnat lageriga surgun qilinadi. Is'hoqxon To'ra Ibrat esa "uchlik" qarori chiqishidan avval, qamoqda ko'rgan qiynoqlar oqibatida vafot etadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, sovet davrida amalga oshirilgan **qatag'on siyosati** o'zbek xalqining eng ilg'or fikrli, ma'rifatli va vatanparvar qatlamini yo'qotishga qaratilgan maqsadli siyosiy harakat edi. Ushbu siyosatning asosiy

⁵Sirojiddin A. Ikki imperiya asoratida II jild. T.: "INFO CAPITAL GROUP", 2001.

⁶ Douglas T. Northrop — *Veiled Empire: Gender and Power in Stalinist Central Asia*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004. -P. 67.

Global Academic Conference on Research and Innovation

maqsadi — mustamlakachilikka qarshi kurashayotgan milliy ongni sindirish, xalqni o'z ildizlaridan, diniy va ma'naviy qadriyatlaridan uzoqlashtirish, jamiyatni yagona kommunistik mafkuraga bo'ysundirishdan iborat edi. 1930-yillar o'zbek ziyolilari uchun og'ir sinov yillari bo'ldi. Ular orasida Is'hoqxon Ibrat, Abdurauf Fitrat, Cho'lpon, A'lam Qosimov, Fayzulla Xo'jayev, Usmon Nosir, Munavvarqori Abdurashidxonov kabi yuzlab fidoiy insonlar nohaq jazolandi. Ularning har biri xalqning ma'naviy uyg'onishi, milliy erkinlik, adolat va ma'rifat yo'lida fidoyilik ko'rsatgan, ammo totalitar tuzum tomonidan "xalq dushmani" sifatida qoralangan. Qatag'on siyosati natijasida yuz minglab begunoh insonlar qamoqqa tashlandi, o'n minglab o'zbek ziyolilari otuvga hukm qilindi yoki surgun qilindi. Bu esa butun bir xalqning tafakkur, adabiyot, fan, ma'naviyat va madaniyat sohalaridagi rivojini o'nlab yillarga orqaga surdi. Shu bilan birga, bu siyosat inson sha'niga, vijdon erkinligiga, adolat tamoyillariga qarshi qilingan ochiq tajovuz edi. Ammo vaqt adolatni tikladi. Mustaqillik yillarida bu zulm qurbonlarining nomlari oqlanib, ularning ilmiy va ijodiy merosi qayta o'rganila boshlandi. Bugungi kunda ular xalq xotirasida fidoyi ma'rifatparvarlar, millat g'ururi va ozodlik ramzi sifatida yodga olinmoqda.

Qatag'on siyosatining saboqlari bizni **inson huquqlari, fikr erkinligi va adolat** tamoyillarining naqadar muhimligini chuqur anglashga undaydi. Shunday sharoitda o'z hayotini xalq, ilm va Vatan yo'lida fido qilgan ziyolilarning xotirasi — bu millat uchun ibrat maktabidir. Ularning merosi har bir avlodni ogohlikka, vatanparvarlikka, ilm va ma'rifatni asrashga da'vat etadi. Chunki tarixni unutgan millat kelajakni yo'qotadi, xotirani asragan esa abadiyat sari boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Дилором Алимова — Решение женского вопроса в Узбекистане (1917–1941 гг.): краткий историографический очерк. — Ташкент: «Фан», 1987.
2. Дилором Алимова — Джадидизм в Средней Азии: пути обновления, реформы, борьба за независимость. — Ташкент: «Ўзбекистон», 2000.
3. "Turkistonda 1937–1938-yillarda qatag'on siyosati va uning oqibatlari" — konferensiya materiallari, InteronConf / eferenceseries, 2024.

Global Academic Conference on Research and Innovation

4. Ro'zieva, N.K. "Is'xoqxon To'ra Ibrat — shoir va olim" (ilmiy maqola). *Filologik jurnal / CyberLeninka*, 2021.
5. "Jadidlar va Behbudiy merosini o'rganish" — to'plam (tahrir), Ma'mun universiteti nashri, 2025.
6. **Douglas T. Northrop** — *Veiled Empire: Gender and Power in Stalinist Central Asia*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2004.

